

MATEMATIKANI O‘QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYASINING O‘RNI

Jiyanova Lobar Mansurovna

Navoiy viloyati Navbahor tumani 6-maktab
matematika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy axborot va tashkiliy tizimlar yordamida intellektual, yuqori texnologiyali, inson uchun qulay muhitini yaratishni nazarda tutishi haqida ma’lumotlar ilmiy bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: SMART, ta’lim, global, elektron ta’lim, texnologiya.

Matematika fanini o‘qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua resurslarni yaratish o‘ta dolzarb va mashaqqatli ish bo‘lib, uni yaratishga butun dunyoning eng malakali mutaxassisleri imkoniyatlarini birlashtirishni taqozo qiladi. Bu yo‘nalishda qo‘yilgan salmoqli qadamlardan biri bu ta’lim sohasida dunyo bo‘yicha amalga oshirilishi boshlangan Smart education loyihasini keltirish mumkin. Smart education (yoki aqlli ta’lim) – bu ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv virtual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta’lim texnologiyasidir. Uning eng asosiy xususiyati uning butun dunyo miqyosida amalga oshirilishi va hammaga birdek axborot olish va keng ta’lim olish imkoniyatlarining yaratilishidir. Smart education ta’lim muhiti o‘z navbatida uning qatnashchilaridan butun ta’lim jarayonini, foydalanilayotgan metod va texnologiyalarni yangilash va bir tizimga keltirishni taqozo etadi. Xuddi shu maqsadda Evropa Ittifoqi davlatlari o‘z ta’lim tizimlarini bir xil standartga keltirish yo‘lidan borishmoqda va dunyoning boshqa davlatlarini ham bunga da’vat etishmoqda. Kelajak ta’limi muhiti sifatida e’tirof etilayotgan. Yagona yevropa universiteti loyihasi bu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan salmoqli qadamlardan biridir.

Kecha ta’lim olishning yagona manbasi o’qituvchi bo’lib, o’quvchi ta’lim olish uchun sinf xonaga kelishi va o’qituvchi bilan yuzma-yuz muloqot qilishi yoki kitob o’qishi hamda tushunmaganlarini o’qituvchidan so’rab o’rganishga majbur edi. Bugunga kelib, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini puxta egallagan o’quvchi bilimni nafaqat sinfxonada o’qituvchidan, balki istalgan joyda, internetdagi boshqa faol bilim manbalardan ham olish imkoniyatlariga ega bo’ldi. Shu bilan birga, hozirda qo’llanilayotgan ta’limning pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalari o’qituvchining ta’lim jarayonidagi rolini o’zgartirmoqda. O’qituvchining roli endi faqat bilim manbai emas, balki bilim olishga yo’naltiruvchi va bu jarayonni boshqaruvchisi sifatida namoyon bo’lmoqda. Bu o’rinda interfaol texnologiyalarning qo’llanishi o’quvchilarning o’zi ham bilimlarni bir-birlariga uzatish va yangilarini shakllantirish manbai sifatidagi rolini oshirmoqda. Bundan tashqari, so’nggi yillarda o’quvchi yoshlarning Twitter, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarni ishg’ol qilganliklari va turli qiziqishlar, xususan ta’lim olish bo’yicha o’z uyushmalarini tuzib, faol muloqot qilayotganliklari, ya’ni o’zaro keng muloqot, ta’lim muhitining yaratilganligi mazkur ta’lim tizimiga bo’lgan qiziqishni orttirmoqda.

Fikrimizga xulosa qiladigan bo’lsak, SMART (aqlli) - jamiyatning paydo bo’lishi global miqyosda o’zini namoyon qila boradi. Gollandiya, Avstraliya, Koreya davlatlarida SMART-jamiyatni milliy g’oya va asosiy siyosiy vazifa sifatida e’lon qilindi. Bugungi kunda bir qator boshqa davlatlar SMART-ta’limni rivojlantirishga kirishdilar. SMART-jamiyatning modeli - zamonaviy axborot va tashkiliy tizimlar yordamida intellektual, yuqori texnologiyali, inson uchun qulay muhitini yaratishni nazarda tutadi. Borgan sari inson yangi bilimlarni egallab boradi va u bu bilimlarni axborot texnologiyalarisiz qo’llay olmay qoladi. Ta’limning asosiy maqsadlaridan biri SMART-texnologiyalar asosida zamonaviy ta’lim tizimini shakllantirish orqali sifatli ta’limga erishishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Abdurahmonov B., Matematik induksiya metodi Toshkent, 2008 y.

2. Azizxo‘jayeva N. “Pedagogik texnologiya va pedagogok mahorat”, T.: 2003-yil.
3. Yunusova D.I. Matematikani o‘qitishning zamonaviy texnologiyalari, (darslik) T.: 2007–258 b.
4. G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari.– T.: Fan.